

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Producción de **materiales didácticos** para cursos universitarios sobre difusión del patrimonio y participación comunitaria para promover la diversidad en la educación patrimonial.

Desarrollo de **nuevas características tecnológicas** para el sistema ArchaeoTrail, proporcionando una difusión multivocal de las narrativas patrimoniales.

Inclusión de **perspectivas diversas** en los recorridos patrimoniales para smartphones.

Creación de **recorridos para teléfonos inteligentes** en la República Checa, Serbia y España en cooperación con distintos actores locales: comunidades, estudiantes, profesionales de la arqueología.

Desarrollo de **directrices y tutoriales en vídeo** para que las comunidades locales puedan crear de forma independiente recorridos mediante el sistema ArchaeoTrail.

Evaluación y difusión de todos los materiales (directrices, materiales didácticos, recorridos) entre diferentes públicos (comunidades locales, estudiantes, etc.).

Sensibilización sobre la diversidad cultural y empoderamiento de las comunidades rurales.

SHARITAGE

Participación comunitaria para la valorización del patrimonio cultural europeo mediante herramientas digitales

Financiado por la Unión Europea

Digitally enabled community-based European SHARED cultural herITAGE engagement

SHARITAGE

...tiene como objetivo promover la diversidad y la inclusión en la enseñanza universitaria mediante el desarrollo de herramientas digitales innovadoras que permitan a las comunidades participar activamente en la valorización de su propio patrimonio cultural. El proyecto busca incorporar las múltiples voces y perspectivas comunitarias en el centro de la enseñanza y el aprendizaje universitarios.

Basándose en el sistema ArchaeoTrail —una plataforma abierta para crear recorridos patrimoniales basados en smartphone—, SHARITAGE añadirá características técnicas que mejoren su accesibilidad, así como directrices completas y recursos didácticos adaptables. Esto apoyará la integración del sistema ArchaeoTrail en los planes de estudio sobre patrimonio cultural de toda Europa, fomentando enfoques más participativos e inclusivos en la educación cultural.

Sistema ArchaeoTrail

El sistema ArchaeoTrail consta de un **portal web** y una **aplicación para smartphones**. El portal web permite a profesionales del patrimonio y otros perfiles de usuario crear recorridos interactivos con estaciones georreferenciadas que incluyen textos, imágenes, audio, vídeo y cuestionarios sobre lugares de interés arqueológico. La aplicación asociada permite al público visitante explorar estos recorridos mediante visitas auto-guiadas, todo completamente gratis.

CONSORCIO

El consorcio incluye diez socios de seis países europeos:

Universidad de Würzburg (GER)
Coordinación del proyecto

Autentek Development (GER)

Universidad Carolina de Praga (CZE)

Universidad Constantino el Filósofo
en Nitra (SVK)

Universidad Goethe de Fráncfort
del Meno (GER)

Instituto de Ciencias del Patrimonio
(INCIPIT-CSIC) (ESP)

Instituto para la Protección de los
Monumentos Culturales de Serbia (SRB)

Universidad de Belgrado (SRB)

Universidad de Bohemia del Sur (CZE)

Universidad de Wrocław (POL)

CONTACTO

Prof. Dra. Stephanie Döpfer

Investigadora principal – stephanie.doepper@uni-wuerzburg.de

archaeotrail.org/sharitage [@sharitage_eu](https://www.instagram.com/sharitage_eu) [@sharitage.bsky.social](https://www.bsky.social/sharitage) Sharitage

ERASMUS+ COOPERATION PARTNERSHIPS 2025-1-DE01-KA220-HED-000351808

“Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad única de sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o NA-DAAD. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden considerarse responsables de ellos.”